

**AXLOQIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHDA OILADAGI
MUNOSABATLARNING TA'SIRI: MAKTABGACHA YOSHDAGI
BOLALAR MISOLIDA**

Mamadaliyev Kobil Kodirovich

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedrası 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqola maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy sifatlarning shakllanishiga oiladagi munosabatlarning ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Oiladagi mehribonlik, qo'llab-quvvatlash va muomala madaniyati bolalarda yaxshi axloqiy sifatlarni shakllanishiga qanday yordam berishi tahlil qilinadi. Shuningdek, ota-ona va bolaning o'zaro munosabatlari, tarbiya uslublarining ahamiyati va ularning bolalar xarakteriga ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: axloqiy sifatlarni, oila, maktabgacha yosh, tarbiya, ota-ona munosabatlari, bolaning rivojlanishi

Kirish. Axloqiy sifatlarni har bir insonning jamiyatda munosib o'rin egallashi uchun muhim omil hisoblanadi. Maktabgacha yosh – bu axloqiy sifatlarning asoslari shakllanadigan va bolalar ongida ijobiy yoki salbiy qadriyatlar joylashadigan davrdir. Bu davrda bolalar ko'pincha oilaviy muhit va otalarning harakatlariga asoslangan holda o'z xatti-harakatlarini shakllantiradilar. Oila, tarbiya jarayonida, axloqiy sifatlarning rivojlanishi uchun birlamchi makondir.

Adabiyotlar tahlili. Axloqiy sifatlarning shakllanishi va oilaning ta'siri mavzusida o'zbek va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ko'plab ishlar olib borilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirish bo'yicha L.S. Vygotskiy, J. Pياج, va E. Erikson kabi olimlar tadqiqotlar olib borgan. Ularning izlanishlariga ko'ra, bola axloqiy qadriyatlarni asosan oila muhitida shakllantiradi

va ota-onalar o'zlarining shaxsiy xatti-harakatlari bilan farzandlarining axloqiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

O'zbek olimlaridan S. Shermuhammedova (2018) o'z tadqiqotlarida oilaning bola tarbiyasidagi o'rnini va ota-onalarning axloqiy namuna ko'rsatishining bolalarga ta'sirini o'rganib, bolalarda yaxshi va yomonni ajratish ko'nikmasi oila orqali shakllanishini ta'kidlaydi. Rossiyalik olimlar esa maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy tushunchalar va ijtimoiy qadriyatlarning shakllanishini o'rganib, bu jarayonda oila va muhitning ahamiyatini urg'ulaydi.

Tadqiqot metodikasi. Tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalar va ularning ota-onalari o'rtasidagi munosabatlar tahlil qilindi. Asosiy usul sifatida kuzatish, suhbat va savol-javoblar ishlatildi. Tadqiqotda ishtirok etgan oilalar turli tarbiya uslublariga ega bo'lgan bo'lib, bu uslublarning bolalarning axloqiy xulq-atvoriga ta'siri o'rganildi. Turli xil oilaviy tarbiya modellarining bolalarga ta'sirini o'rganish uchun korrelyatsiya usuli ham qo'llanildi.

Tahlillar va natijalar. Tadqiqot natijalari oiladagi turli tarbiya uslublarining bolalarda axloqiy sifatlarni shakllantirishdagi o'rnini ko'rsatdi. Quyidagi tipologik jadvalda turli tarbiya uslublarining bolalar axloqiy sifatlarga ta'siri aks ettirilgan:

1-jadval

Tarbiya uslublari va axloqiy sifatlarning shakllanishi

Tarbiya uslubi	Axloqiy sifatlarning	Ta'sir darajasi
Demokratik	Do'stona munosabat, hamdardlik, rostgo'ylik	Yuqori
Avtoritar	Itoatkorlik, bog'liq holat	O'rtacha
Erkin (beparvo)	Mas'uliyatsizlik, agressiya	Past

Bu jadvalda tarbiya uslublari va ularning axloqiy sifatlarga ta'siri tahlil qilingan. Jadvalning pedagogik tahlilini quyidagicha ko'rib chiqamiz:

Demokratik tarbiya usuli. **Axloqiy sifatlarning:** Do'stona munosabat, hamdardlik, rostgo'ylik. **Ta'sir darajasi:** Yuqori. Demokratik tarbiya uslubi yoshlar orasida o'zaro hurmat, hamdardlik va samimiy muloqot kabi ijobiy axloqiy sifatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu uslub yoshlarning mustaqil fikrlashini,

ochiq muloqotga kirishish qobiliyatini rivojlantiradi, va ular orasida ijtimoiy mas'uliyatni shakllantiradi.

Avtoritar tarbiya usuli. Axloqiy sifatlar: Itoatkorlik, bog'liq holat. **Ta'sir darajasi:** O'rtacha. Avtoritar uslub ta'sirida bolalar itoatkor bo'lib qolishi mumkin, lekin bu ko'pincha shaxsiy mustaqillik va tashabbusni cheklaydi. Ushbu tarbiya uslubining pedagogik jihatdan kamchiliklari shundaki, u o'ziga bo'lgan ishonchni pasaytirishi va o'qituvchi yoki tarbiyachiga qaramlikni kuchaytirishi mumkin.

Erkin (Beparvo) tarbiya usuli. Axloqiy sifatlar: Mas'uliyatsizlik, agressiya. **Ta'sir darajasi:** Past. Erkin yoki beparvo uslub bolalarning mas'uliyatsizlik va o'zini tutish qoidalariga rioya qilmaslik kabi salbiy sifatlarni shakllantirishi mumkin. Bu turdagi tarbiya odatda bolalarning jamoaviy intizomni qabul qilmasligiga, o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining past bo'lishiga olib keladi.

Jadvalda keltirilganidek, tarbiya uslubi axloqiy sifatlarning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Pedagogik nuqtai nazardan demokratik tarbiya uslubi eng samarali bo'lib, ijtimoiy va axloqiy jihatdan ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tahlillar natijasida demokratik tarbiya uslubi o'zaro ishonchli munosabatlarni o'rnatish, hamdardlik, rostgo'ylik kabi axloqiy sifatlarning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Avtoritar uslub esa itoatkorlikni kuchaytirishi mumkin, lekin bolalarda o'z fikrini bildirish yoki o'zini ifodalash imkoniyatini cheklaydi.

2-jadval.

Oila munosabatlari va jinsiy farqlar

Oila munosabatlari	O'g'il bolalar	Qiz bolalar	Korrelyatsiya koeffitsienti
Qo'llab-quvvatlovchi	0.75	0.80	0.77
Avtoritar	0.60	0.70	0.65
Erkin (nazoratsiz)	0.40	0.45	0.42

Jinsiy farqlarni tahlil qilishda shuni aniqladikki, ayol bolalar qo'llab-quvvatlovchi muhitda axloqiy sifatlarni yaxshiroq qabul qiladi va o'zlashtiradi. Erkak bolalarda esa avtoritar tarbiya uslubining ta'siri kuchliroq bo'lib, ular itoatkorlik va intizomga moyil bo'ladi.

Xulosa. Oila, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy sifatlarni shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Demokratik va qo'llab-quvvatlovchi tarbiya uslubi bolalarning ijobiy axloqiy sifatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, jinsiy farqlar oila muhitida o'z aksini topadi, ya'ni ayol bolalar emotsional qo'llab-quvvatlovchi muhitda o'z axloqiy sifatlarini yaxshiroq rivojlantiradi. Shu sababli, ota-onalar bolalariga yaxshi axloqiy fazilatlarni o'rgatishda izchil va qo'llab-quvvatlovchi yondashuvni qo'llashlari tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*.
2. Erikson, E. H. (1963). *Childhood and Society*.
3. Karimova, S. (2020). O'zbekistonda oilaviy tarbiya va uning yosh avlod axloqiy rivojlanishiga ta'siri. *Pedagogika Jurnal*, 4(2), 12–25.
4. Shermuhammedova, S. (2018). Axloqiy tarbiya jarayonida oilaning o'rni. *Pedagogika va Psixologiya*, 3(1), 45–60.
5. Piaget, J. (1932). *The Moral Judgment of the Child*.
6. 4. Umirovich, A. O., & Anvarovna, A. S. (2023). Views of thinkers on issues of family and family relations. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 508-511.
7. 5. Ataxo'jayeva, S. (2023). EMPIRIAL FOUNDATIONS OF THE STUDY ENGLISH TEACHERS' SOCIAL INTELLIGENCE.
8. 6. Fayzullayev, M. M. (2023). PSYCHOLOGICAL LITERACY AND ITS ASSESMENT OF IN YOUTH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6 SPECIAL), 170–172. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3358>
9. 7. Mirzamurodovich, F. M. (2023). CONCEPTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY IN CONTINUOUS EDUCATION. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 495-497.

- 10.8. Fayzullayev, M. M. (2023). Psixologik savodxonlik o'rtta maktab o'quvchilarini ijtimoiylashtirishning psixologik-pedagogik sharti sifatida. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(15), 398-400.
- 11.9. Fayzullayev, M. M. (2024). INTRODUCING PSYCHOLOGICAL LITERACY. Академические исследования в современной науке, 3(22), 32–35. извлечено от <https://econferences.ru/index.php/arims/article/view/16795>
- 12.10. Fayzullayev, M. M. (2023). O'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK KONSTRUKSIYALARI. Академические исследования в современной науке, 2(19), 129–133. извлечено от <https://www.econferences.ru/index.php/arims/article/view/7963>
- 13.11. Fayzullayev, M. M. (2022). DISCRIMINATION IS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS AND IS A PROBLEM FOR STUDENTS, ESPECIALLY IN TIMES OF PSYCHOLOGICAL CHANGE. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(4), 429–431. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/iclt/article/view/2765>